

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 3, НОМЕР 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

TARIX

Ro'zmetova Guli Davronbek qizi
Yangibozor tumani 15-maktab o'qituvchisi

ILK O'RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553953>

ANNOTATSIYA

Maqolada Xorazmning ilk o'rta asrlar tarixini manbalar asosida o'rganilishiga oid bo'lgan ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Afrig', Artav, Artamush, g'arbiy turk xoqonligi, Abu Rayxon Beruniy, Vazamar, S.P.Tolstov, Ibn Rusta, Abubakr al-Balazuriy, Ibn Xordadbek, Tabariy, Ibn Havkal.

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор информации по изучению раннесредневековой истории Хорезма на основе источников.

Ключевые слова: Африг, Артав, Артамуш, Западнотюркский каганат, Абу Райхан Беруни, Вазамар, С.П. Толстой, Ибн Руста, Абубакр аль-Балазури, Ибн Хордадбек, Табари, Ибн Хавкал.

ABSTRACT

The article reviews information on the study of the early medieval history of Khorezm based on sources.

Keywords: Afrig, Artav, Artamush, Western Turkic Khaganate, Abu Raykhan Beruni, Vazamar, S.P. Tolstoy, Ibn Rusta, Abubakr al-Balazury, Ibn Khordadbek, Tabari, Ibn Havkal.

Xorazmning ilk o'rta asrlar tarixi haqida yozma manbalar kam bo'lishi bilan birga, arxeologik jihatdan ham kam o'rganilgan mavzulardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, uning siyosiy tarixi yoki afrig'iylar sulolasi tarixi haligacha Xorazm tarixining chuqur o'rganilmagan muammoli sahifalardan biri bo'lib turibdi. Shuning uchun ham Xorazm tarixining mazkur muammoli masalasini nafaqat yozma manbalar balki, arxeologik va numizmatik manbalar orqali yanada chuqurroq o'rganishni taqazo qiladi hamda ilgari davrlarda Xorazm ilk o'rta asrlar davri tarixida bildirilgan ko'pgina fikrlarni qaytadan ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz. Zero, Xorazm ilk o'rta asrlar davriga oid yozma manbalar, ayniqsa, buyuk ajdodimiz Beruniy asaridagi ma'lumotlarni nafaqat arxeologik, balki numizmatik manbalar bilan chuqur ilmiy jihatdan solishtirish orqali bu muammoni yechish mumkin. Bu borada biroz ishlar ham qilinganligini ta'kidlash mumkin. Ammo shunday bo'lsa-da, bu muammo to'liq o'z yechimini topmasdan, faqat yangi qarashlar shakllandi xolos. Shu bilan birga bu yangicha qarashlar haligacha to'liq ilmiy muomalaga kiritilmasdan, darsliklarda va ko'pgina akademik nashrlarda haligacha ilgarigi qarashlar o'z aksini topgan.

Umuman, Xorazmning ilk oʻrta asrlar davrining arab bosqiniga boʻlgan davr tarixini yorituvchi manbalarni bir necha turlarga va davrlarga boʻlgan holda koʻrib chiqish maqsadga muvofiq deb oʻylaymiz. Xususan ularni:

1. V – VII asrlar vizantiya, arman, xitoy manbalari;
2. VIII - XIII asr boshlaridagi arab-fors manbalariga ajratish mumkin.

Birinchi guruh manbalari maʼlumotlari juda qisqa va noaniq boʻlib, ularda asosan biror – bir siyosiy voqealar bilan bogʻliq holda Xorazm haqida eslatib oʻtiladi. Jumladan, vizantiyalik tarixchi Menandrning turklar yurtiga yuborilgan vizantiyalik Zemarx elchiligi toʻgʻrisidagi hikoyasida koʻrish mumkin.

569 yili Gʻarbiy Turk xoqonining qarorgohida boʻlgan Vizantiya elchisi Zemarxning safari Xorazm (Menandr Xorazmni xoliatlar yoki xoalilar yurti deb ataydi) orqali oʻtgan. Xitoy manbalaridan biri “Tan – shu”da 751 yilda Xorazmdan Xitoyga xorazmshoh Shaoshifen (Savshafan)dan, 762 yilda esa xorazmshoh Turksabadan arablarga qarshi kurash uchun yordam soʻrab elchilar kelganligi qayd qilinadi. [6]

Ikkinchi guruh manbalari asosan arab-fors manbalari boʻlib, ular asosan arab bosqini arafasi, arab bosqini davri va arab boqinidan keyingi davr siyosiy tarixi haqida maʼlumotlar berishi bilan birga Xorazmning ilk oʻrta asrlarning III – VII asrlar tarixiga oid ham baʼzi maʼlumotlar keltirib oʻtadilar. Bular ichida ayniqsa Xorazmning ilk oʻrta asrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida tutgan oʻrni toʻgʻrisida juda qimmatli maʼlumotlar saqlanib qolgan. Ana shunday asarlarning bir nechtasi haqida toʻxtalib oʻtish maqsadga muvofiqdir.

Ibn Rustaning “Kitob al-aloq an-nafisa”, Al-Yaʼqubiyning (“Kitob al-buldon” (“Mamlakatlar haqida kitob”), Abubakr al-Balazuriyning “Kitob futuh al-buldon” (“Mamlakatlarning zabt etilishi haqida kitob”), Ibn Xordadbexning “Kitob al masalik ul-mamolik” (“Yoʻllar va mamlakatlar haqida kitob”), Tabariyning “Tarix ar-rusul va-l-muluk” (“Paygʻambarlar, podshohlar tarixi”), Ibn Fadlanning “Risola”, Al-Istaxriyning “Kitob al masalik va-l-mamolik” (“Mamlakatlarga boriladigan yoʻllar haqida kitob”), Al-Muqaddasiy (Maqdisiy)ning “Ahsan-at-taqosim fi maʼrifat al-akolim” (“Iqlimlarni oʻrganish uchun eng yaxshi qoʻllanma”), Ibn Havkalning “Kitob ul-masalik va-l-mamolik” (“Yoʻllar va mamlakatlar haqida kitob”) asarlari ilk oʻrta asrlar Xorazm tarixi haqida maʼlumot beruvchi arab tilida yozilgan birlamchi manbalar hisoblanadi.

Buxorodan Amudaryoning oʻng qirgʻogʻi boʻylab Katga olib boruvchi savdo yoʻli Afrigʻiyalar davrida (305-996 yy.) katta ahamiyatga ega edi. Afrigʻiyalar davlati poytaxti boʻlgan Kat shahri muhim savdo-iqtisodiy va madaniy markaz boʻlib, “Tarixi Tabariy”da bu shahar Xorazmning eng yirik va mustahkam shaharlaridan biri sifatida eslatib oʻtiladi.[1]

Buyuk vatandoshimiz Abu Rayxon Beruniyning “Osor ul-bokiya al-qurun al holiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) asari [3] ayniqsa, katta ahamiyatga ega. Beruniy bu asarida Xorazmning ilk oʻrta asrlar tarixini yoritgan ekan, unda boshqa manbalarda umuman uchramaydigan maʼlumotlarni ham keltirib oʻtadi. Chunonchi uning asarida afrigʻiyalarning hokimiyat tepasiga kelishi, ularning 22 ta hukmdorlarining nomlari izma – iz keltirib oʻtilganki, bu maʼlumotlar hozirgacha numizmatik va arxeologik maʼlumotlar uchun qiyosiy manba hisoblanadi.

Eng avvalo bu sulola tarixini oʻrganishdan avval Xorazm tarixini milodiy I asrdan boshlab tahlil qilish lozim. Jumladan, bu davrda Xorazm davlatida yangi sulolaning hukmronligi boshlanadi. I – III asr boshlariga oid mis tangalaridagi yozuvlarida bu sulolaning ikki vakili – Artav va Artamush ismlari oʻqilgan.

Afrigʻiyalar sulolasi taxtni qoʻlga kiritishi hamda bu sulola ilk vakillari haqida Beruniy maʼlumot keltirgan.[3] Mazkur voqea 304–305 yillarga toʻgʻri keladi deb anʼanaviy hisoblanib kelingan. Biroq bu yil sanasiga nisbatan numizmatika (tangashunoslik) materiallari asosida yangi yondashuv vujudga keldi. Unga koʻra, sulolaning birinchi podshosi Vazamar (Afrigʻ) edi. Vazamar – bu podsho ismi, Afrigʻ esa – oila, urugʻning nomidir. Shu boisdan, sulolani Vazamariylar (Afrigʻiyalar) deb atash taklif qilindi. Podsho Vazamarning hukmronligi boshlangʻich yil sanasi inobatga olingan holda, Vazamariylar (Afrigʻiyalar) xorazmshoh Maʼmunga qadar Xorazmda 600 yildan ziyod hukmronlik qilganlari aniqlanadi.[6] Xorazm bu davrda boshqa mulklarga nisbatan

ancha mustaqil edi. Mamlakatni Afrig'iylar sulolasiga mansub podsholar boshqarib, o'z nomlaridan mis va kumush tangalar zarb qildirib turganlar.

Xorazm siyosiy boshqaruv tuzumi haqida yana bir ma'lumot bu "xisrav" va "bagpur" unvonlarining mavjudligidir. "Xisrav" unvoni birinchi bor arab muallifi Baloamiy asarida qandaydir Xamjerd degan hudud hukmdori yoki Xamjerd degan hukmdor unvoni sifatida uchraydi.[4] Mashhur xorazmshunos olim S.P.Tolstov fikricha, Xorazmda arab bosqini arafasida yuqoridagi ikkita unvon bir vaqtda ishlatilgan. Ya'ni, xisrav-xorazmshoh diniy vazifalarni bajaruvchi hukmdor, bagpur esa u bilan sherikchilikda boshqaruvchi dunyoviy hukmdor hisoblangan.[7] Ammo bu fikr keyinchalik yana bir mashhur olim B.I.Vaynberg tomonidan rad etilib, bu ikkala unvon bir paytda bir hukmdorga nisbatan qo'llanganligini ta'kidlaydi, lekin nima uchun shundayligini o'zi ham to'liq izohlab bera olmaydi.[4] Xullas, ilk o'rta asrlar Xorazm davlatchiligi tarixi haqida ma'lumotlar kam. Zero, arab bosqini davrida Xorazm tarixiga oid ko'pchilik yozma manbalar yo'q qilib tashlangan.

Umuman olganda Xorazmning mazkur davrlar tarixi hali ko'pgina tadqiqotlarni talab etadi. Jumladan, yozma manbalar ma'lumotlarini eng avvalo numizmatik manbalar ma'lumotlari bilan qiyosiy tahlil qilish lozim. Shu bilan birga boshqa yordamchi tarix fanlari, jumladan, arxeologiya, etnografiya, antropologiya, toponomika va onomastika fanlari tadqiqotlari ma'lumotlarini ham bu muammolarni ilmiy jihatdan to'liq asoslab berish uchun jalb qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ат-Табари Мухаммад. История ат-Табари. Ташкент: Фан, 1987. — С.144.
2. Бируни Абу Райхан. Танланган асарлар. I-жилд. — Т.: «ФАН», 1968.
3. Бируни Абу Райхан. Памятники минувших поколений // Избр. произв., Т. 1. — Т.: «ФАН», 1957;
4. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма.- М., 1977, с.100.
5. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Т.: ЎзССР ФА нашриёти, 1959. В. 124.
6. Ртвеладзе Э.В. Некоторые аспекты политической и династийной истории государства Вазамаридов (Афригидов) // В кн.: Хорезм в истории государственности Узбекистана. – Т.: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2013. С. 95-96.
7. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб.- Т., 1964, 239-242 бетлар.

UO‘K:94(575.1):711.4(09)(575.1)

Z.B.Karimov

o‘qituvchi, Urganch Davlat universiteti, Urganch.

<https://orcid.org/0009-0005-2501-7970>

e-mail: temurmaliq154@gmail.com

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA ENEOLIT VA BRONZA DAVRI JAMIYATINING SIYOSIY, IJTIMOYIY-IQTISODIY SHAROITI VA ETNIK-MADANIY MUNOSABATLARI**ANNOTATSIYA**

Maqolada O‘zbekiston hududida eneolit va bronza davri jamiyatining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy sharoiti va etnik-madaniy munosabatlari shakllanish va rivojlanish tarixi, aholining joylashishi, tabiiy manbalardan foydalanib, xo‘jalik sohalarini belgilab olishi, hududlarning geografik sharoiti, tabiiy iqlimi va tabiiy manbalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Antropogen landshafti, Joytun manzilgohi, urbanizatsiyaning issiq shabadalari, Anov, Namozgohtepa, Ulug‘tepa, Qoratepa, Tog‘oloq, Janubiy Oqchadaryo, Sarazm, “Sopolli madaniyati”, Avesto “kvadrat” lari, Jarqo‘ton, Gonur.

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ формирования и развития политических, социально-экономических условий, а также этнокультурных взаимоотношений в обществах на территории Узбекистана в эпохи энеолита и бронзы. Исследуются такие аспекты, как характер расселения населения, определение хозяйственных направлений в зависимости от доступных природных ресурсов, географические условия регионов, их природно-климатические особенности и ресурсная база.

Ключевые слова: Антропогенный ландшафт, стоянка Джейтун, урбанизации, Анов, Намазгадепе, Улугдепе, Карадепе, Тоголок, Южная Акчадарья, Саразм, Сапаллинская культура, «авестийские квадраты», Джаркутан, Гонур.

ABSTRACT

This article examines the formation and evolution of political structures, socio-economic conditions, and ethno-cultural relations among the populations inhabiting the territory of modern Uzbekistan during the Eneolithic and Bronze Ages. The study investigates key aspects of ancient life, including settlement patterns, the development of economic strategies based on the exploitation of natural resources, and the influence of geographical settings, climate, and the local resource base.

Keywords: Anthropogenic landscape, Djaytun site, urbanization centers, Anau, Namazga-Tepe, Ulug-Tepe, Kara-Tepe, Togolok, Southern Akchadarya, Sarazm, Sapalli culture, "Avestan squares," Jarkutan, Gonur-depe.

Kirish. O‘zbekiston hududi qadimdan insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishining muhim markazlaridan biri sifatida shakllangan. Bu hududda neolit davridan boshlab shakllana boshlagan ishlab chiqaruvchi xo‘jalik an‘analari eneolit va bronza davrlariga kelib yanada takomillashib, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotning tub o‘zgarishlariga olib keldi. Aynan ushbu davrda aholining o‘troq turmush tarziga o‘tishi, dehqonchilik va chorvachilikning shakllanishi, hunarmandchilik tarmoqlarining rivojlanishi hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish jarayonlari boshlangan. Bu o‘zgarishlar insoniyat tarixida ilk shaharsozlik va davlatchilik belgilarining yuzaga kelishiga asos bo‘ldi.

Eneolit va bronza davrlarida O‘zbekistonning tabiiy-geografik sharoiti — daryo vodiylari, serunum tekisliklar, o‘rmonli tog‘ etaklari va sug‘orish uchun qulay manbalar — ijtimoiy-iqtisodiy tizimning shakllanishida hal qiluvchi omil bo‘lgan. Bu jarayonda Joytun, Anov, Namozgohtepa, Sopollitepa, Jarqo‘ton, Gonur va Sarazm kabi yirik manzilgohlar nafaqat mehnat taqsimoti va ishlab chiqarish faoliyatining markazlariga, balki etnik-madaniy aloqalar tuguniga aylangan. Ularning arxeologik qatlamlarida topilgan moddiy madaniyat namunalari (mehnat qurollari, uy-joy qoldiqlari, ibodatxona inshootlari, kulolchilik mahsulotlari, metall buyumlar va boshqalar) o‘sha davr jamiyatining ijtimoiy tabaqalanish, iqtisodiy barqarorlik va madaniy birlik bosqichini aniq ifodalaydi.

Mazkur maqolada O‘zbekiston hududidagi eneolit va bronza davr jamiyatining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va etnik-madaniy rivojlanish bosqichlari tarixiy-arxeologik manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda O‘zbekistonning qadimiy sivilizatsiya o‘choqlarini, ularning urbanizatsiya jarayonlaridagi o‘rnini hamda xalqimizning etnik shakllanish jarayoniga qo‘shgan hissasini aniqlash milliy tarixshunoslik oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Shuningdek, maqolada eneolit va bronza davri jamiyatining siyosiy va xo‘jalik tizimi, aholi manzilgohlarining joylashuvi, ishlab chiqaruvchi xo‘jalikning shakllanish jarayonlari, shuningdek etnik va madaniy munosabatlarning shakllanish mexanizmlari nazariy-qiyosiy tahlil asosida yoritiladi. Shu orqali O‘zbekiston hududidagi ilk shaharsozlik jarayonlarining shakllanishi, etnik jamoalarning o‘zaro aloqalari hamda antropogen landshaftning evolyutsiyasi haqida ilmiy asoslangan xulosalar chiqariladi.

Tadqiqot obyekti. O‘rta Osiyo va O‘zbekiston hududlaridagi eneolit va bronza davriga oid aholi istiqomat qilgan turar-joy va manzilgohlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Xronologik izchillik, tarixiy tahlil, mantiqiy xulosa, qiyoslash va umumlashtirish, asoslab berish, arxeologiya, geografiya kabi yordamchi fanlardan foydalanish.

Tahlil va natijalar. O‘zbekistonning Ustyurt, Quyi Amudaryo, Zarafshon quyi havzasi, Qizilqum ichki qismi, O‘rta Zarafshon, Toshkent, Markaziy Farg‘ona hududlari turarjoylarida istiqomat qilgan aholining jamiyatni bosqichma-bosqich ravishda rivojlantirish borasidagi tajribasining sifat va miqdoriy jihatidan asosi mil. avv. 8-7-mingyilliklarda vujudga kelgan edi [1]. Aholining joylashishi, tabiiy manbalardan foydalanib, xo‘jalik sohasini belgilab olishi geografik sharoit, tabiiy iqlim va tabiiy manbalar zaxirasiga bog‘liq bo‘lgan.

O‘zbekiston madaniy-xo‘jalik hududlarida shaharlarning vujudga kelishi, ularning shakllanish va rivojlanish jarayonlarining tarixiy ildizi Janubiy Turkmanistonning Kopetdog‘oldi hududlarida Joytun manzilgohi aholisini xo‘jalik sohasida erishgan yutuqlariga bog‘lanadi. V. M. Massonning Janubiy Turkmanistonning Kopetdog‘ oldi etagida ilk dehqonchilik manzilgohi bo‘lgan Joytun manzilgohi uy-xonalaridan arxeologik ishlar natijasida olingan moddiy va ma‘naviy ashyolar shaharlarning vujudga kelishiga zamin bo‘lgan, degan xulosani keltirib chiqaradi. Yodgorlik aholisi mil. avv. 6 – 5-mingyilliklarda ishlab chiqaruvchi xo‘jaligini olib borgan ilk ziroatchilar bo‘lgan [2].

Mazkur tarixiy sanada Quyi Zarafshon daryosida Daryosoy o‘zani sohili hududida Uchashi – 131 manzilgohi aholisi tadrijiy tarzda shaharlar sari kundalik faoliyatlarini olib borganlar [3]. Shu tariqa, yuqorida qayd qilingan tarixiy davrda (mil. avv. 6 – 5-mingyilliklar) Joytun va Uchashi – 131 manzilgohlari aholisi tomonidan yaratilgan moddiy va ma‘naviy madaniyat mazmunining bir-biridan farqlanishi (o‘troq hayot, ziroatchilikning “qayr” dehqonchiligi, ishlab chiqarish xo‘jaligi,

mavsumiy ko‘chish, yarim yerto‘la turarjoylar, ovchilik va termachilik o‘zlashtiruvchi xo‘jaligi) shaharlarning iqtisodiy asoslarini yaratgan.

Urbanizatsiyaning issiq shabadalari Kopetdog‘oldi etaklari va Murg‘ob daryolari havzalari atroflarini qamrab olgan. Joytun aholisi vorislari o‘troq hayot, sug‘orma dehqonchilik madaniyati, loy binokorlik bilimiga ega bo‘lib, xo‘jalikda erishgan natijalari asosida O‘rta Osiyo keng tekisligida shaharsozlik bilimi asoslarini boshlab berishgan [2].

Geoksyurlik dehqonlar turarjoylar qurilishini o‘z davriga xos innovatsion – g‘oyalar asosida olib borganlar. Yodgorlik qurilishida shaharsozlik madaniyatining bir qator belgilari aks etgan (mudofaa devor, aylana burjlar, aylana shakldagi otashgohlar, hunarmandchilikda hajmi katta xumlar, sun‘iy sug‘orish inshootlari) [4].

Eneolit davrida O‘zbekiston madaniy-xo‘jalik hududlarida joylashgan aholi neolit davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy munosabatlari bronza jamiyatining rivojlanishiga asos bo‘lgan [5]. Issiq shabadalari bilan qamrab oluvchi Kopetdog‘oldi etaklarida Anov, Namozgohtepa, Ulug‘tepa, Qoratepa aholi markazlari bronza davridagi ijtimoiy-iqtisodiy va etnik-madaniy munosabatlar atributi bo‘lgan. Albatta, bu yuksalishda Kopetdog‘ suv manbasi barqaror bo‘lgan [6]. Yuqorida qayd qilingan markazlarda aholi turarjoylari rejaviy tuzilishi, murakkab mudofaa bilimi, yirik saroy va ibodatxonalar qurilishi, sug‘orma dehqonchilikning yuksak darajasi rivoj topgan.

Eneolit davrida O‘rta Osiyo mintaqasi xo‘jalik taraqqiyotida ikkita hudud bir-biridan farq qilgan. Kopetdog‘oldi etaklari va Murg‘ob daryolari havzalarida Qoraqum sahrosi ustunlik qilsa ham, sug‘orma dehqonchilik, kulolchilik ashyolarining charxda tayyorlanishi (oshxona idish-tovoqlari tarkibida xumlar, ularni pishirishga mo‘ljallangan xumbuzlar) hamda Zarafshon vodiysi shimolida sernam va serunum tekislikka o‘rnashgan aholining ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishi, loy ashyosidan xilma-xil vazifani bajaradigan mehnat qurollarini yasashlari jamiyatning turli sohalari rivojlanishiga zamin bo‘lgan [7].

S. P. Tolstov, M. A. Itina tadqiqotlari natijalaridan ma’lumki, Oqchadaryo havzasi Sulton Uvays tog‘i shimoli-sharqiy hududida Qamishli 1, 2, Uchtag‘on manzilgohlari eneolit davriga oid bo‘lgan bo‘lsa [8], Uzboy hududida Tog‘oloq, Bola-Ishim 8, 9 manzilgohlarining yuqorida qayd qilingan manzilgohlar bilan bir tarixiy davrda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va etnik-madaniy munosabatlarida o‘zlashtiruvchi xo‘jaligi asoslari ustunlik qilgan. Bronza davrida (mil. avv. 2 – mingyillik o‘rtalari va so‘nggi bosqichlarida) O‘zbekiston madaniy-xo‘jalik hududlari jamiyati rivojlanishida bir qator o‘zgarishlar yuz bergan. (1-rasmga qaralsin)

Eneolit va bronza davrida iqtisodiy faoliyatlar nisbati

1-rasm. O‘rta Osiyo hududi madaniy-xo‘jalik markazlarida iqtisodiy faoliyatlar nisbati

Mil. avv. 2-mingyillik o‘rtalaridan shimoli-g‘arbiy, sharqiy hududdan andronovaliklar Janubiy Oqchadaryo havzasiga (Amudaryo o‘ng sohil hududi) kelib joylashib, jamiyatning iqtisodiy tizimi termachilik, ovchilik va “qayr” ziroatchiligi yo‘nalishlaridan iborat bo‘lgan, bu, o‘z navbatida, jamiyat taraqqiyotining yanada rivojlanishiga asos bo‘lgan [9].

Moddiy va ma'naviy madaniyatning rivojlanish darajasi shaharlarning vujudga kelishiga zamin bo'lgan. Bu Zarafshon, Toshkent, Surxon madaniy-xo'jalik hududlari (mil. avv. 2-mingyillik birinchi yarmida aholi kelib joylashmagan edi) aholisi faoliyatlari natijalaridan ma'lum [3].

Zarafshon vodiysida eneolit davridan faoliyat boshlagan Sarazm aholisi tomonidan bronza davrida paxsa va to'g'riburchak xom g'ishtlardan 100 gektarlik hududda turarjoylar, mudofaa devorlari, ibodatxonalar qurilishi bilan shaharlar sari ilg'or madaniy-texnik qadamlar tashlaganlar [10].

Farg'ona vodiysida Andronovo qabilalari va mahalliy aholi bilan omuxtalashgan aholi mudofaa devor bilan o'rab olgan paxsa va to'g'riburchakli xom g'ishtdan qurilgan mudofaa devor aniq hududi belgilangan ilk shahar formasidir [11]. Chust manzilgohini aks ettiruvchi Surxon vohasidagi Jarqo'ton yodgorligi mil. avv. XVII asrdan shahar formasini olgan [12].

Janubiy Turkmanistonning Murg'ob daryosi atrofida Gonur manzilgohi aholisining bir guruh vakillari aholi soni oshganligi, o'zlashtirilgan hududlardagi tabiiy manbalar zaxirasi keskin kamayib qolganligi munosabati bilan yangi tabiiy iqtisodiy hududlarni izlab yurib, Sherobod daryoning Ulanbuloqsoy etagidagi sernam va serunum hududga kelib, to'rt tomoni "II" shaklida uch qatorli paxsa va to'g'riburchakli xom g'isht devor bilan o'rab olgan yodgorlik nashrlarda "Sopolli madaniyati" nomi bilan ma'lum [13]. Sopollitepa murakkab mudofaaga ega ikki qism-ya'ni istehkomli qism, uning atrofi ochiq maskan, 8 ta turarjoy markazlashgan holati, ularning yo'laklar orqali bir-biridan ajralib turishi, metall va loy kulolchilik idish-tovoqlarida ko'rish mumkin.

Avesto "kvadrat" larini Sopollitepa va Jarqo'ton yodgorliklari namoyon qilgan. Sopolli mudofaa nuqtayi nazaridan harbiy maskan bo'lib, Surxon vohasi ichki dehqonchilik vohasining shimoli-g'arbiy hududi himoya chizig'ini hosil qilgan bo'lsa, uning shimoli-sharqini Boysun tog'i himoya qilgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, iqlim sharoiti, geografik muhit, tabiiy manbalar mavjud bo'lgan hududlarda joylashgan aholi kundalik faoliyatlariga imkon beradigan binokorlik bilimi asosida qurilgan turarjoylar Kopetdog'oldi etaklari, Murg'ob, Zarafshon va Sherobod daryolari quyi havzalari etaklari, tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillarda geografik o'rin muhim ahamiyat kasb etgan [14].

E. V. Rtveladzening qayd qilishicha, mil. avv. 2-mingyillik o'rtalaridan boshlab Janubiy Turkmanistonning Murg'ob daryosi havzasi atrofida sug'orma dehqonchilik madaniyatini, binokorlik bilimini puxta o'zlashtirib olgan aholining bir guruh vakillarining Amudaryodan Surxon vohasiga Termiz va Sho'rabqo'rg'on orqali ko'chish yo'li bo'lgan [15]. Xuddi ushbu kechish yo'li yaqinidagi Sopollitepa tevarak-atrofni o'zlashtirish maqsadida barpo qilingan. Tadqiqotchi B. Eshov fikriga ko'ra, Jarqo'ton ilk qurilish davrida shahar formasida bo'lgan, keyingi tarixiy davrda, uning aholisi miqdori oshgandan keyin, uning ichki qismi kengaygan, jamoat binosi arkka ega bo'lib, shahar shaklini olgan [16] hamda Jarqo'ton Shimoliy Baqtriya doirasidagi ilk davlatchilikning diniy boshqaruv markazidir [17].

Demak, Jarqo'ton to'rt tomoni devor, burj elementi, ark, ibodatxona kabi shahar elementlariga ega va u O'zbekistonning bronza davri so'nggi bosqichida ilk shahar sifatida shaharsozlik madaniyati va o'zbek davlatchiligiga tamal toshini qo'ygan, degan xulosani qayd qilish joiz. A. Asqarov Surxon vohasi Sherobod tumani Muzrabot dashtida Sopollitepa aholisi asos solgan Jarqo'ton yodgorligi 100 gektardan iborat bo'lib, u ark, shahriston, qabristondan iborat, ark hajmi (32x32 m.), ibodatxona (60x45 m.) kabilarni inobatga olib, ilk shahar timsolida qayd qilgan [18].

O'rta Osiyoning Kopetdog' etaklarida eneolit davri ilk bosqichidayoq Namozgohtepa (70 ga.), Oltintepa (25 ga.) shaharlari ziroatkor aholi tomonidan qad ko'targan [19]. Mazkur yodgorliklar aylana shaklda rejalashtirilishi, mudofaa devorlari bilan o'rab olinishi, ibodatxonalar, markaziy ko'cha, uy-joylar, mahallalar, loydan yasalgan aravachalar, hunarmandchilikning kulolchilik, metallsozlik, toshga ishlov berish kabi ashyolari bilan o'ziga xos madaniyat markazi sifatida belgilangan. Murg'ob daryosi havzasida Gonur yodgorligi alohida kvadrat tarxi, alohida ibodatxonasi bilan farqlanish holatiga ega bo'lgan. V. I. Sarianidining Gonur yodgorligida olib borgan arxeologik izlanishlariga ko'ra, yodgorlik ikki qismga, ya'ni shimoliy-qadimgi, kechki janubiy qismlarga ajralgan hamda qabriston hunarmandchilik markazidan uzoqda joylashgan. Yodgorlik kvadrat shaklda bo'lib, 30 ta tashqi devor to'g'riburchakli 12 ta burjga ega, ibodatxonasi

esa 20 ta to‘g‘riburchakli burjlarga ega [20]. Mil. avv. 3-mingyillik oxirlarida urbanistik jarayonlar natijalari Anov, Yelkantepa, Erkqal‘a yodgorliklarida namoyon bo‘lgan. (2-rasmga qaralsin)

2-rasm. O‘zbekiston urbanizatsiya bosqichlari timeline

Xulosa. Yuqoridagi tarixiy, arxeologik va ilmiy manbalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, eneolit va bronza davrlari O‘zbekiston hududida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy taraqqiyotning eng muhim bosqichini tashkil etgan. Bu davrda insoniyat tarixida ishlab chiqaruvchi xo‘jalikning shakllanishi, o‘troq hayot tarzining mustahkamlanishi, shaharsozlik madaniyatining paydo bo‘lishi va ilk davlatchilik unsurlarining yuzaga kelishi jarayonlari kuzatilgan.

Birinchidan, tabiiy-iqlimiy omillar – suv manbalari, unumdor yerlar va geografik muhit – jamiyatning xo‘jalik faoliyati va ijtimoiy tuzilishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan. Aynan shu omillar dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilikning rivojlanishiga asos bo‘ldi.

Ikkinchidan, eneolit davrida shakllangan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bronza davrida yangi bosqichga o‘tib, moddiy va ma‘naviy madaniyatning rivojlanishiga zamin yaratdi. Kulolchilikda charxning ixtiro qilinishi, metallga ishlov berish texnikasining keng qo‘llanilishi, binokorlikda paxsa va xom g‘ishtdan foydalanish inson faoliyatining innovatsion bosqichini ifodalagan.

Uchinchidan, urbanizatsiya jarayonlari Joytun, Anov, Namozgohtepa, Sopollitepa, Jarqo‘ton va Gonur kabi manzilgothlar misolida yaqqol ko‘rinadi. Bu yodgorliklar O‘zbekiston hududida ilk shahar tipidagi markazlar paydo bo‘lganini va shaharsozlik an‘analarining dastlabki shakllarini namoyon etadi.

To‘rtinchidan, etnik va madaniy munosabatlarning kengayishi hududlararo aloqalarni kuchaytirgan. Aholi o‘rtasidagi xo‘jalik, diniy va madaniy hamkorlik natijasida yagona madaniy makon shakllangan. Bu jarayon keyinchalik o‘zbek xalqining etnogenezida asosiy tarixiy bosqichlardan biri sifatida namoyon bo‘lgan.

Xulosa qilib aytganda, eneolit va bronza davri jamiyati O‘zbekiston tarixida iqtisodiy, siyosiy va madaniy rivojlanishning boshlang‘ich poydevorini yaratgan. Shu sababli ushbu davrni har tomonlama o‘rganish – nafaqat o‘tmishdagi sivilizatsiya ildizlarini yoritadi, balki milliy davlatchilik an‘analarining shakllanish jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonning qadimiy madaniy merosini ilmiy asosda o‘rganishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1.Холматов Н. Ўзбекистон неолит даври жамоаларининг моддий маданияти. – Тошкент: “Фан”, 2008. – Б. 7.

2.Массон В. М. Поселение Джейтун (проблемы становления производящей экономики // МИА. – М-Л.: “Наука”, 1971. № 180. – С. 5-26.

3. Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в Низовьях Зарафшана. – Ташкент: “Фан”, 1966. – С. 87-179.
4. Хлопин И. Н. Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита. – М.: “Наука”, 1964. – С. 133-144.
5. Бижанов Е. Б. Каменный век Устюрта / Автореф. на соис. уч. степени д.и.н. – Нукус, 1996. – С. 3-42.;
6. Массон В. М. Алтындепе // Тр. ЮТАКЭ. – Л.: “Наука”, 1981. Т-ХIII. – С. 128-129.
7. Литвинский Б. А. Намазгохдепе (По данным раскопок 1949-1950 гг.) // СЭ. – М.: “Наука”, 1954. – С. 25-32.
8. Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М-Л.: “Наука”, 1962. – С. 42-46.
9. Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья. – М.: “Наука”, 1977. Вып. X. – С. 44-103.
10. Раззаков А., Курбанов Ш. Исследования Саразмского отряда в 2003 г. // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе, 2004. Вып. 29. – С. 174-192.
11. Матбобоев Б. Х. Қадимги Фарғонада илк давлатчилик илдизлари // Ўзбекистон тарихи, 2002. Вып-1. – Б. 9-10.
12. Аскарлов А. Энг қадимги шаҳар. – Тошкент: “Фан”, 2001. – Б. 13-22.
13. Аскарлов А. Сапаллитепа. – Ташкент: “Фан”, 1973. – С. 12-42.
14. Сагдуллаев А. С. Усадьбы древней Бактрии. – Ташкент: “Фан”, 1987. – С. 77-78.
15. Ртвеладзе Э. В. К локализации «греческой» переправы на Оксе // ВДИ. – М.: “Наука”, 1977. Вып. – № 4. – С. 181-187.
16. Эшов Б. Ж. Культура эпохи бронзы Средней Азии и развитие ранних городов в регионе. ЎзМУ хабарлари. Специальный выпуск. – Ташкент, 2010. – С. 194.
17. Karimova D. O. Shimoliy Vaqtriya davlatchilik asoslarining shakllanishida Jarqo‘ton ibodatxonasi kompleksining tutgan o‘rni. O‘zbekiston moddiy madaniyat tarixi jurnali 37-nashri. – Samarqand, 2012. – В. 204-209.
18. Аскарлов А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. – Тошкент: “Университет”, 2007. – Б. 116.;
19. Боқиев А., Шайдуллаев А., Йўлдошева З. Окс цивилизацияси. – Тошкент: “Янги нашр”, 2015. – Б. 78-79.
20. Франкфор А. П. Цивилизация Окса и проблема Индоариев в Центральной Азии в трудах французских ученых. – Самарканд. “МИЦАИ”, 2014. Т-1. – С. 93.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000